

Estreñimiento funcional versus síndrome de Intestino irritable: Estrategias en el abordaje

Michelle Melissa Higuera Carrillo¹

RESUMEN

El estreñimiento funcional y el síndrome de intestino irritable son los trastornos gastrointestinales funcionales más frecuentes en pediatría, impactando significativamente la calidad de vida de los niños. Aunque pueden presentar síntomas similares, sus mecanismos fisiopatológicos y abordajes terapéuticos difieren. Este artículo revisa las características clínicas, fisiopatología, diagnóstico diferencial y estrategias terapéuticas de ambos trastornos según los criterios de Roma IV. Se enfatiza la importancia de un abordaje integral y multidisciplinario que incluya intervenciones no farmacológicas, farmacológicas y psicológicas. La correcta diferenciación entre síndrome de intestino irritable y estreñimiento funcional permite un tratamiento más eficaz, disminuyendo las recurrencias y mejorando la calidad de vida del paciente pediátrico.

Palabras claves: Estreñimiento Funcional, Síndrome de Intestino Irritable, Pediatría

INTRODUCCIÓN

El estreñimiento funcional (EF) y el síndrome de intestino irritable (SII) son dos de los trastornos gastrointestinales comunes en pediatría, los cuales afectan significativamente la calidad de vida de los niños, generando síntomas digestivos, impacto en la calidad de vida, alteraciones en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Puede existir confusión en algunos de sus síntomas, generando diagnóstico errado entre estos, sin embargo, sus mecanismos fisiopatológicos y enfoques de manejo son distintos, lo que hace imprescindible una diferenciación precisa para un tratamiento adecuado en su abordaje.

El estreñimiento se caracteriza por evacuaciones infrecuentes, heces duras y defecación dolorosa, mientras que el SII se manifiesta con dolor abdominal recurrente asociado a alteraciones en la frecuencia y consistencia de las deposiciones. Estos diagnósticos hacen parte de la clasificación de trastornos funcionales de Roma IV, en las que no presentan una causa orgánica identificable, cada vez se ahonda más en su fisiopatología bases en los que la microbiota intestinal, metabolitos secundarios, generan dismotilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, disbiosis y alteraciones en el eje intestino-cerebro (Figura 1).

PREVALENCIA Y RELEVANCIA CLÍNICA

Los trastornos del eje cerebro intestino son las patologías digestivas más frecuentes en pediatría. El EF afecta aproximadamente al 10,0-30,0% de los niños en edad escolar, mientras que el SII es menos frecuente en esta población, aunque su incidencia ha ido en aumento (Figura 2).

Sin embargo, hay que destacar que el estreñimiento como diagnóstico existe tanto en la clasificación de neonatos y lactantes como en preescolares y adolescentes, pudiéndose manifestar desde edades mucho más tempranas que el SII.

Los síntomas pueden generar preocupación y afectación de la calidad de vida tanto en los pacientes como en sus cuidadores, dado que interfieren con la alimentación, el sueño y la asistencia escolar y laboral.

EJE INTESTINO-CEREBRO EN EL SII

El SII se considera un trastorno de la interacción intestino-cerebro existiendo alteraciones entre el sistema nervioso entérico y la microbiota intestinal, los cuales interactúan por medio de neurotransmisores y metabolitos afectando sus respuestas. Se ha postulado una hipótesis, proveniente desde un origen con un modelo descendente, en el que procesos cerebrales envían respuestas al intestino por medio del sistema nervioso autónomo y en el modelo ascendente, en el que la microbiota activa respuestas al inducir neurotransmisores conllevando a dismotilidad, hipersensibilidad visceral, entre otros.

FISIOPATOLOGÍA DEL EF

El EF engloba alteraciones en la motilidad y sensibilidad intestinal, con la presencia de cambios en la frecuencia, deposiciones duras y síntomas asociados. Existen momentos gatilladores como lo es la alimentación complementaria, el inicio de la vida escolar, el control de esfínteres, así como factores agudos como infecciones, cambios en la dieta, vacaciones, entre

¹MD, MsC. Gastroenteróloga y hepatóloga pediatra. Profesor asistente, Universidad Nacional de Colombia y Universidad El Bosque. Directora Posgrado de Gastroenterología pediátrica, Universidad El Bosque. Bogotá, Colombia

Autor de correspondencia: Michelle Melissa Higuera Carrillo.

michelle.higuera.co@findersgroup.org

Recibido para publicación: noviembre 01, 2024

Aceptado para publicación: diciembre 09, 2024

Citación: Higuera M. Estreñimiento funcional versus síndrome de Intestino irritable: estrategias en el abordaje. Rev Gastrohnp 2025; 27 (1): 14-20

Figura 1. Conexión entre el sistema digestivo y nervioso. **Fuente:** Elaboración propia

otros, que pueden favorecer en la presentación de estos, con una duración de síntomas de 4 semanas.

Para entender la fisiopatología, hay que analizar la dinámica defecatoria, en los que en el estreñimiento existe una alteración en la motilidad colónica y una disfunción en la coordinación de la defecación, conllevando a la presencia de macroheces, aumentando la distensibilidad de la musculatura, generando retención de las heces, a su vez, las heces duras pueden generar dolor por lo que se inicia maniobras de autorretención de las heces. La microbiota intestinal media muchas funciones al generar diferentes metabolitos como el 5 hidrotriptamina que tiene efectos en la motilidad y sensibilidad visceral entérica y a su vez, a nivel cerebral factores como el estrés y la ansiedad, genera neurotransmisores que pueden desencadenar o agravar el estreñimiento.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico de estos trastornos se basa en los criterios de Roma IV, los cuales permiten diferenciar entre trastornos funcionales y patologías orgánicas. El pilar fundamental en el diagnóstico, se basa en una adecuada historia clínica y acucioso examen físico, permitiendo diferenciar entre diagnósticos funcionales o secundario a alteraciones hormonales, anatómicas, entre otras. La frecuencia de las deposiciones no es un indicador de descarte entre el estreñimiento y el SII, es importante preguntar la forma de estas, en el que se tienen: en pacientes con deposiciones en pañales, la escala *Brussels Infant and Toddler Stool Scale (BITTS)* y cuando hacen en el inodoro, la escala Bristol (Figura 3).

Figura 2. Prevalencia de SII y EF. **Tomado, traducido y adaptado de:** Tran DL, Sintusek P. Functional constipation in children: What physicians should know. *World J Gastroenterol* 2023; 29 (8): 1261-1288. doi: 10.3748/wjg.v29.i8.1261

Figura 3. Escala *Brussels Infant and Toddler Stool Scale (BITTS)* y *Bristol*. **Tomado, adaptado y modificado de:** Tran DL, Sintusek P. Functional constipation in children: What physicians should know. *World J Gastroenterol* 2023; 29 (8): 1261-1288. doi: 10.3748/wjg.v29.i8.1261. Heaton KW, Radvan J, Cripps H, Mountford RA, Braddon FE, Hughes AO. Defecation frequency and timing, and stool form in the general population: a prospective study. *Gut* 1992; 33 (6): 818-824. doi: 10.1136/gut.33.6.818

Distinguir entre SII y EF es esencial para evitar tratamientos inadecuados y confusiones en el abordaje integral. En el SII, el dolor abdominal es un síntoma cardinal y se asocia con cambios en las deposiciones, pero si sin una causa orgánica evidente, en el EF, puede presentarse impactación fecal lo que genera dolor abdominal, sin embargo, con un manejo adecuado del estreñimiento resuelve el dolor abdominal (Tabla 1).

Tabla 1

Diferencias entre SII y EF según Roma IV

Criterio	Estreñimiento Funcional	Síndrome de Intestino Irritable
Definición	Evacuaciones infrecuentes o dolorosas sin causa orgánica	Dolor abdominal crónico recurrente relacionado con la defecación o cambios en el hábito intestinal
Duración mínima	≥1 mes	≥2 meses
Frecuencia de evacuaciones	≤2 veces por semana	Puede variar: diarrea, estreñimiento o mixto
Dolor abdominal	Puede estar presente, pero no es el síntoma principal	Es el síntoma principal
Características de las heces	Heces duras o en forma de bolitas (Escala de Bristol 1-2)	Puede ser diarrea (Bristol 6-7), estreñimiento (Bristol 1-2) o mixto
Esfuerzo defecatorio	Esfuerzo excesivo o dolor al evacuar	Puede haber esfuerzo si predomina estreñimiento
Incontinencia fecal	Puede haber incontinencia por rebosamiento	No es una característica principal
Sangrado en heces	Puede haber fisuras anales por esfuerzo	No es característico, debe investigarse otra causa
Urgencia fecal	No es común	Presente en SII con diarrea

Continúa

Sensación de evacuación incompleta	Puede estar presente	Frecuente en SII con estreñimiento
Factores desencadenantes	Dieta baja en fibra, retención voluntaria, cambios en rutina	Estrés, ansiedad, infecciones previas, disbiosis
Alivio con la defecación	No siempre mejora tras evacuar	Sí, el dolor suele mejorar con la defecación

Tomado y traducido y adaptado de: Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, Davidson GP, Fleisher DF, Taminiu J. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. *Gastroenterology* 2006; 130 (5): 1519-1526. doi: 10.1053/j.gastro.2005.11.065. Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, Guiraldes E, Hyams JS, Staiano A, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. *Gastroenterology* 2006; 130 (5): 1527-1537. doi: 10.1053/j.gastro.2005.08.063

El interrogatorio evaluando antecedentes personales y familiares son claves para evaluar posibles patologías subyacentes como la enfermedad celíaca o el Hirschsprung, así como detallar en diversos signos de alarma, como pérdida de peso, vomito bilioso, rectorragia o síntomas nocturnos, entre otros son banderas que hace la necesidad de ampliar de estudios complementarios (Figura 4).

abdominal, presentando inclusive deposiciones líquidas por escurrimiento y ensuciamiento anal con incontinencia fecal, generando confusión haciendo pensar que se trata de SII, sin embargo, al evaluar al examen físico se puede evidenciar fecalomas, así como en ocasiones necesidad de ir a urgencias por el dolor abdominal, por lo que en ocasiones se realiza radiografía de abdomen, evidenciando gran contenido de materia fecal en todo el marco cólico y recto (Figura 5).

Hay que tener en cuenta que la impactación fecal puede manifestarse como dolor abdominal y distensión

Figura 4. Signos y síntomas de alarma. **Fuente:** Elaboración propia

Figura 5. Impactación fecal. **Fuente:** Elaboración propia

MANEJO NO FARMACOLÓGICO

El manejo del EF y el SII en pediatría se basa en una combinación de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. El tratamiento del EF y del SII tiene pilares fundamentales, en los que están los cambios dietarios y de hábitos, en el estilo de vida personal y familiar, enfatizando en alimentación

saludable, con una dieta rica en fibra y agua (Tabla 2). Además, se recomienda la regulación de hábitos intestinales mediante rutinas establecidas y la reducción del estrés, lo que puede contribuir a la mejoría de los síntomas sin necesidad de intervenciones farmacológicas.

Tabla 2
Requerimientos de agua y fibra para la edad

Requerimientos agua	Requerimientos fibra
0-6 meses: 770 ml (LM y/o FI)	1-3 años: 19 gramos/día (2 porciones fruta/vegetales/cereales o 1/2 ración de legumbres)
7 a 12 meses: 800 ml (leche y alimentación complementaria)	4-8 años: 25 gramos/día (1 ración de frutos secos/2 raciones fruta/vegetales/cereales o 1/2 ración de legumbres)
1-3 años: 1300 ml	9 a 13 años: 31 gramos/día (1 ración de frutos secos /2-3 raciones fruta/vegetales/cereales o 1,5 ración de legumbres)
4-8 años: 1700 ml	14 a 18 años: 38 gramos/día (1 ración de frutos secos/3-4 raciones fruta/vegetales/cereales o 2 ración de legumbres)
9-13 años: 2100-2400 ml	
14-18 años: 2300-3300 ml	

LM=Leche materna; FI=Fórmula infantil

Tomado y adaptado de: Espín B, Bautista A, Castillejo G, Cenarro MT, Coronel C, Elías J, et al. Guía de estreñimiento en el niño. Madrid: Ergon; 2015.

Tratamiento farmacológico del EF

Como manejo farmacológico, se encuentran diferentes laxantes, siendo los más utilizados los osmóticos, entre estos el polietilenglicol 3350, que ha demostrado eficacia en el tratamiento con perfil de seguridad amplio, usado desde edades tempranas. Puede ser necesario también laxantes estimulantes o irritativos, los cuales se ajustan según caso (Figura 6).

Hay que tener en cuenta, que en el manejo del estreñimiento, es importante garantizar que el paciente no tiene impactación fecal, necesiéndose primero manejo de desimpactación los cuales pueden ser por vía rectal o por vía oral, necesiéndose entre 3 a 5 días para completar la desimpactación. En raras ocasiones, es necesario recurrir a tratamientos quirúrgicos o eléctricos para mejorar la motilidad intestinal.

Estrategias terapéuticas en el SII

El manejo del SII es más complejo, teniendo necesidad primero de clasificar si se trata de predominio diarrea, estreñimiento o mixto, así enfocar el manejo. En ocasiones puede necesitarse cambios dietarios como aumentar ingesta de fibra y agua, o postularse si es predominio diarrea, a la dieta baja en *FODMAP*. Existen neuromoduladores como los antidepresivos tricíclicos, los cuales pueden mejorar la hipersensibilidad visceral, reduciendo la percepción del dolor abdominal. Si hay estreñimiento, se usan los mismos que en el estreñimiento funcional.

La modulación de la microbiota intestinal es una estrategia terapéutica en estudio para el manejo de estos trastornos, usando prebióticos, probióticos o simbióticos. El uso de probióticos ha mostrado resultados prometedores en la reducción del dolor abdominal y la mejora del tránsito intestinal en algunos niños con SII y estreñimiento, pero aún no existe una evidencia que avale un nivel de recomendación en las guías científicas para SII y en estreñimiento funcional.

Para el manejo del SII en niños, la evidencia sobre el uso de fibra es contradictoria. Aunque algunos estu-

dios han encontrado efectos positivos de la fibra en el manejo del SII, las guías de *NASPGHAN* y *ESPGHAN* no recomiendan su uso debido a la falta de evidencia concluyente. El aceite de menta ha mostrado un perfil de beneficioso y se recomienda en algunos casos. Cabe resaltar que como tratamiento, cada vez con aval mas fuerte se encuentra la hipnoterapia y terapia cognitivo conductual (Figura 7).

Abordaje psicológico y multidisciplinario

El abordaje psicológico y conductual es una parte fundamental del tratamiento, especialmente en pacientes con síntomas persistentes o refractarios a las intervenciones convencionales. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser efectiva en la reducción del dolor abdominal y la mejora de la calidad de vida en niños con SII. Técnicas de relajación, mindfulness y de retroalimentación pueden ser herramientas útiles en aquellos pacientes con una fuerte influencia del estrés en sus síntomas.

Dado que el SII está estrechamente relacionado con el estrés y la ansiedad, la terapia cognitivo-conductual, la hipnoterapia y la neuro-modulación pueden ser útiles. Estas intervenciones buscan modificar la percepción del dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Un enfoque multidisciplinario, que involucre gastroenterólogos, psicólogos y nutricionistas, es clave para optimizar los resultados terapéuticos.

CONCLUSIÓN

La educación del paciente y su familia es clave para garantizar el éxito del tratamiento y prevenir recaídas. En resumen, el manejo del estreñimiento y el SII en pediatría requiere un enfoque equilibrado que combine tratamientos farmacológicos y no farmacológicos con un plan individualizado. La educación de los padres, las modificaciones del estilo de vida y la terapia psicológica son componentes esenciales para maximizar el éxito terapéutico.

El seguimiento a largo plazo es esencial, ya que muchos niños pueden experimentar recurrencias de los

Figura 6. Abordaje del EF. **Fuente:** Elaboración propia

síntomas o recaídas en situaciones de estrés, cambios en los horarios o dieta. Además, verificando que no exista organicidad que explique los síntomas o empeoramiento de estos.

Figura 7. Abordaje de tratamiento en SII. **Fuente:** Elaboración propia

Overlap between functional abdominal pain disorders and organic diseases in children

Functional constipation and irritable bowel syndrome are the most common functional gastrointestinal disorders in pediatrics, significantly impacting children's quality of life. Although they may present similar symptoms, their pathophysiological mechanisms and therapeutic approaches differ. This article reviews the clinical characteristics, pathophysiology, differential diagnosis, and therapeutic strategies of both disorders according to the Rome IV criteria. The importance of a comprehensive and multidisciplinary approach that includes non-pharmacological, pharmacological, and psychological interventions is emphasized. Correct differentiation between irritable bowel syndrome and functional constipation allows for more effective treatment, reducing recurrences and improving the quality of life of pediatric patients.

Key words: *Functional Constipation, Irritable Bowel Syndrome, Pediatrics*

LECTURAS RECOMENDADAS

- Benninga MA, Faure C, Hyman PE, St James Roberts I, Schechter NL, Nurko S. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. *Gastroenterology* 2016; 150 (6): 1443-1455. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.016
- Gordon M, MacDonald JK, Parker CE, Akobeng AK, Thomas AG. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. *Cochrane Database Syst Rev* 2016; (8): 1465-1858. doi: 10.1002/14651858.CD009118.pub3
- Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK, Thomas AG. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. *Cochrane Database Syst Rev* 2012; (7): CD009118. doi: 10.1002/14651858.CD009118.pub2
- Hyams J, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman R, Staiano A, van Tilburg M. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent. *Gastroenterology* 2016; 150 (6): 1456-1468. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.015.
- Roman E, García A. Trastornos funcionales digestivos más frecuentes en Pediatría. *Pediatría Integral* 2024; 28 (7): 443-456
- Sayre C, Yellepeddi V, Job K, Krepkova L, Sherwin C, Enioutina E. Current use of complementary and conventional medicine for treatment of pediatric patients with gastrointestinal disorders. *Front Pharmacol* 2023; 14: 1051442. doi: 10.3389/fphar.2023.1051442
- Velasco-Benítez CA, Moreno-Gómez JE, Ramírez-Hernández CR. Subtipos del síndrome de intestino irritable en niños. *Duazary*. 2020; 17 (1): 62-73. doi: 10.21676/2389783X.3223
- Tran DL, Sintusek P. Functional constipation in children: What physicians should know. *World J Gastroenterol* 2023; 29 (8): 1261-1288. doi: 10.3748/wjg.v29.i8.1261
- Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, Davidson GP, Fleisher DF, Taminiau J. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. *Gastroenterology* 2006; 130 (5): 1519-1526. doi: 10.1053/j.gastro.2005.11.065
- Espín B, Bautista A, Castillejo G, Cenarro MT, Coronel C, Elías J, et al. Guía de estreñimiento en el niño. Madrid: Ergon; 2015.